

СИЗИҢ ЖЫЛЫТЫҰ ПЕШИҢИЗ САЗ ХАЛАТТАМА?

Н.О.Алешов

Қоңырат районы АЖБ ПхәмҚБ киши инспекторы аға сержант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15106701>

Анотация. Бул мақалада айрықша жағдайлардың алдын алыу, пуқараларымыздан апиўайы қәўипсизлик қазғыйдаларына әмел қылыу ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөзлер: хаўа-райы, пуқара, мәкеме хәм кәрхана, ис-гази, айрықша жағдайлар.

IS YOUR HEATING SYSTEM WORKING PROPERLY?

Abstract. This article discusses the prevention of emergencies and the observance of simple safety rules by our citizens.

Keywords: air, citizens, carbon monoxide, emergencies.

ПРАВИЛЬНО ЛИ РАБОТАЕТ ВАША СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ?

Аннотация. В этой пословице говорится о предотвращении чрезвычайных ситуаций и соблюдении простых правил безопасности для наших граждан.

Ключевые слова: воздух, граждане, угарный газ, чрезвычайные ситуации.

Қыс мәўсиминиң кирип келип, күнлердиң суўып кетиўине байланыслы турак жайларда хәм мекемелерде бәршемиз жылытыў пешинен пайдаланамыз. Ал сол жылытыў пешини саз халатта ямаса насаз халатта ислеп турғанлығын көпшилигимиз итибар беребермеймиз. Жылытыў пешлерин пайдаланыўдан алдын гүз мәўсиминде морыларын көрип, егер қурым ямаса буйымлар тығылған болса, оны тазалап, жанған оттың иркилиссиз шығып кетиўин тексерип көриўимиз тийис. Қыс мәўсиминде көп үшырап турған ийс газиненен зәхәрлениу хәм өртлер турак жайларды жылытыў пешлериниң морылары надурис қурылған ямаса моры иши тазаланбағанлықтан келип шықпақта. Бүгинги күнде гүз мәўсиминде тазаланбай турып, пайдаланып атырған жылытыў пешлерин өртке қарсы гүресуи жәмийети тәрәпинен тазалап берилмекте.

Қоңырат районы өрт қәўипсизлиги бәлими өз турак жай хәм мекемелериңизди жылытыў пешлерин және бир мәрте тексерип, тазалап турыўыңызды усыныс етеди хәм бул менен сиз өз хожалығыңызды хәм имәратыңызды өрт апатынын сақлап қалған боласыз.